

TURIZMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Jafarova Hilola Xalimovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning barcha jabhalari kabi turizm sohasiga ham jadal kirib borayapti. Ushbu texnologiyalardan foydalanish reytingi tahlil qilinganda yetakchi o'rinlarda AQSh, Xitoy, Angliya, Germaniya, Yaponiya, Kanada, Fransiya, Braziliya kabi mamlakatlar egallasganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Raqamli texnologiyalar ko'p mehnat talab qiladigan sanoat sifatida tan olingan mehmonxonalarining ishlash tartibiga ta'sir ko'rsatib, uning ishlash samaradorligini oshirib, turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirib bormoqda.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, mehmonxona faoliyati, sayohat ilovalari, samaradorlik, raqobatbardoshlik.

Аннотация. Сегодня цифровые технологии стремительно проникают в туристический сектор, а также во все аспекты экономики. Анализируя рейтинг использования этих технологий, мы видим, что лидирующие места занимают такие страны, как США, Китай, Англия, Германия, Япония, Канада, Франция и Бразилия. Цифровые технологии влияют на режим работы отелей, признанных трудоемкой отраслью, повышая их эффективность и повышая конкурентоспособность на туристическом рынке.

Ключевые слова: цифровые технологии, гостиничная деятельность, туристические приложения, эффективность, конкурентоспособность.

Abstract. Today, digital technologies are rapidly penetrating the tourism sector, as well as all aspects of the economy. When analyzing the ranking of the use of these technologies, we can see that the leading places are occupied by countries such as the USA, China, England, Germany, Japan, Canada, France, and Brazil. Digital technologies are affecting the working order of hotels, recognized as a labor-intensive industry, increasing their efficiency and increasing their competitiveness in the tourism market.

Keywords: digital technology, hotel operations, travel applications, efficiency, competitiveness.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi turizm sanoatiga ham o'z tasirini o'tkazmay qo'ymadi, ushbu texnologiyalar iqtisodiy sektorning raqobatbardoshligini oshirish vositasi bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalar turizm biznesi subyektlari va sayyoh o'rtasida tezkor aloqani ta'minlaydi, shuning uchun ham turizm sanoati raqamli texnologiyalarga ko'proq sarmoya kiritishdan manfaatdor hisoblanadi. 2024-yilga kelib, butun dunyo bo'yicha internetdan foydalanuvchilar soni 5,35 milliard kishiga yetdi, bu dunyo aholisining 66,2 foizini tashkil qiladi[1].

Raqamli inqilob mehmonxonalar faoliyati va boshqaruvini tubdan o'zgartirdi va raqamli texnologiyalar mehmonxona sektorida samaradorlik va raqobatdosh ustunlikning asosiy manbalari sifatida e'tirof etildi[2]. Raqamli texnologiyalar an'anaviy ravishda ko'p mehnat talab qiladigan sanoat sifatida tan olingan mehmonxonalarining ishlash tartibiga ta'sir ko'rsatdi[3]. Raqamli

transformatsiya "axborot, hisoblash, aloqa va ulanish texnologiyalari kombinatsiyasi orqali uning xususiyatlariga sezilarli o'zgarishlar kiritish orqali obyektini yaxshilashga qaratilgan jarayonni" anglatadi[4]. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish texnologiyalari, robotlar, blokcheyn, katta ma'lumotlar tahlili, mobil ilovalar, ijtimoiy media va axborot tizimlari kabi raqamli texnologiyalar mehmonxonalarining o'z operatsiyalari va qiymat zanjirlarini qanday boshqarishini o'zgartirishi mumkin[5]. Mehmonxonalar ushbu texnologiyalardan xizmat ko'rsatish, buyurtma jarayoni, talab, imkoniyatlar va resurslarni, mijozlar bilan munosabatlarni va yetkazib beruvchi munosabatlarini boshqarish uchun foydalanishi va natijada moliyaviy ko'rsatkichlar, raqobatbardoshlik, xizmat ko'rsatish sifati, resurslardan foydalanish, moslashuvchanlik va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha yaxshi natijalarga erishishi mumkin[6].

2022-yilda dunyo bo'ylab tanlangan mamlakatlarda sayohat ilovalari daromadini tahlil qiladigan bo'lsak, yetakchi o'rinlarda AQSh, Xitoy, Angliya, Germaniya, Yaponiya, Kanada, Fransiya, Braziliya, Janubiy Koreya, Hindiston, Italiya kabi mamlakatlarni ko'rishimiz mumkin[7] (1-chizma).

1-chizma. 2022-yilda dunyo bo'ylab tanlangan mamlakatlarda sayohat ilovalari daromadi (million AQSh dollarida)

Raqamli texnologiyalarni faollashtiruvchi raqamli texnologiyalar va buzuvchi raqamli texnologiyalarga ajratish mumkin. Faollashtirish texnologiyalari boshqa texnologiyalarni o'zlashtirishni osonlashtiradigan internet va veb-saytlar kabi asosiy texnologiyalardir[8]. Buzg'unchi raqamli texnologiyalar "yangi bozor yoki biznes yoki tadqiqotning yangi yo'nalishini keltirib chiqaradigan ilg'or texnologiyalar"[9]. Ushbu tadqiqot buzg'unchi raqamli texnologiyalarga qaratilgan. 2011 yildan keyin (Sanoat 4.0 atamasi paydo bo'lgan yil) mehmonxona sohasida raqamli texnologiyalar bo'yicha chop etilgan tadqiqotlarni ko'rib chiqib, biz ijtimoiy media, mobil ilovalar, katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish texnologiyalari va robotlar, virtual reallik, e-tijorat va ijtimoiy tijorat, axborot tizimlari, aqlli tizimlar va front-desk texnologiyalari buzg'unchi raqamli texnologiyalar sifatida va ularning mehmonxona sektorida qo'llanilishi olimlarning e'tiborini tortdi.

2022-yilda dunyo bo'ylab eng ko'p yuklab olingan sayohat ilovalari, umumiy yuklab olishlar soni bo'yicha Google maps, Uber, Booking.com, Airbnb, Google Earth, Where is my train, inDrive, AutoNavi, Bok, va Fightradar24 kabi ilovalarni ko'rsatishimiz mumkin(2-chizma).

2-chizma. 2022-yilda dunyo bo‘ylab eng ko‘p yuklab olingan sayohat ilovalari, umumiy yuklab olishlar soni bo‘yicha (million AQSh dollarida).

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, raqamli texnologiyalrning turizm sanoatiga kirib kelishi sohaning bir qancha og‘ir, uzoq vaqt talab qiladigan mushkullarini yengillashtirib, sohaning rivojlanish tezligini jadallashtirib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Hailey Shin, H., Jeong, M., & Cho, M. H. (2021). The impact of smart tourism technology and domestic travelers' technology readiness on their satisfaction and behavioral intention: A cross-country comparison. *International Journal of Tourism Research*, 23(5), 726-742.
2. Hassan, S. S., Meisner, K., Krause, K., Bzhalava, L., & Moog, P. (2023). Is digitalization a source of innovation? Exploring the role of digital diffusion in SME innovation performance. *Small Business Economics*, 1-23.
3. Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Managing digital transformation*, 13-66.
4. Rachida, A. (2020). DIGITALIZATION FOR HUMAN RESOURCEMANAGEMENT. *Marketing & Management of Innovations*, (1).
5. Lenuwat, P., & Boon-itt, S. (2022). Information technology management and service performance management capabilities: An empirical study of the service supply chain management process. *Journal of Advances in Management Research*, 19(1), 55-77.
6. <https://www.statista.com/search/?q=digital+technologies+in+tourism&p=1>
7. Mendez-Alva, F., Cervo, H., Krese, G., & Van Eetvelde, G. (2021). Industrial symbiosis profiles in energy-intensive industries: Sectoral insights from open databases. *Journal of Cleaner Production*, 314, 128031.
8. Munawar, H. S., Mojtahedi, M., Hammad, A. W., Kouzani, A., & Mahmud, M. P. (2022). Disruptive technologies as a solution for disaster risk management: A review. *Science of the total environment*, 806, 151351.